

Der Dorfplatz von Berlingen ist ein See. Das freut aber nur die Kinder, die sich der veränderten Situation sofort anpaßten und direkt vor der Haustüre ein Strandbad mit Floß einrichteten. Die Hoffnung der Erwachsenen auf Rückgang des Wasserstandes hat sich bis jetzt allerdings nicht erfüllt. Von Gottlieben bis Mammern stehen weite Flächen unter Wasser.

Bild unten: Der Rheinfall bietet an diesen Tagen ein imposantes Bild und zieht Tausende von Schaulustigen an. An den Aussichtspunkten werden die Kameras gezückt, um dieses unvergeßliche Bild einzufangen. Man versteht ob des Brausens und Donnens der gewaltigen Wassermassen das eigene Wort nicht. Diese Wasserfülle wurde seit 40 Jahren nicht mehr erreicht. Bei Schaffhausen betrug die Wasserführung 1070 Kubikmeter pro Sekunde. Die Kraftwerkanlage vermag ungefähr noch weitere 100 Kubikmeter 'zu schlucken'.

Im Rorschacher Hafen ist die Lage nicht weniger trostlos. Der Bodenseespiegel stieg noch am Samstag weiter, und verständlicherweise ist durch das Hochwasser die Diskussion um die Bodenseeregulierung erneut entflammt. Damit verflochten ist aber auch das Thema der Hochrheinschiffahrt. Bei der Bevölkerung steht die Sorge um ihre Häuser und Kulturen aber im Vordergrund. ▼

Zwischen Rheinflall und Altenrhein:

Wassernot und Wasserrfreude

Die langandauernden Regenfälle der vergangenen Wochen haben den Bodensee angefüllt, noch ehe die großen Schmelzwassermengen überhaupt zu fließen begannen. Die starken Erwärmungen, die die gewaltigen Schneemengen im Einzugsgebiet des Rheins schnell abbauen, führen dazu, daß der Schmelzwasserzufluß aus den Bergen vom über-vollen Bodenseebcken nicht mehr aufgenommen werden kann. Seit 40 Jahren waren Bodensee und Untersee nie mehr so übertoll wie heute. Eine Katastrophensituation ist in verschiedenen Dörfern

am Untersee bereits festzustellen. Hunderte von Häusern stehen im Wasser. Schlimm ist, daß selbst die schönen Tage der letzten Woche nicht etwa eine Besserung der Lage brachten. Im Gegenteil. Die Wasser steigen nach den Gewittern des Wochenendes weiter. Robert Peretti, der Rorschacher Hafenmeister, befürchtet, daß der Wasserstand noch um wenigstens 15 Zentimeter ansteigen werde, auch wenn keine Niederschläge eintreten sollten. Meteorologen sprechen sogar von 30 Zentimetern. Damit wäre eine ganz große Katastrophe unvermeidbar.

Während das Hochwasser für viele Menschen Sorgen und Nöte bringt und die Schäden in die Millionen gehen, freuen sich die kleinen Kinder am ganzen Seeufer über die ungewohnten Bade- und Platschmöglichkeiten direkt vor der eigenen Haustüre. Eine Fahrt vom Rheinflall nach Altenrhein zeigte so viele fröhliche Kinder, daß der ganze Ernst der Lage auch mir nicht immer bewußt wurde.

▲ So sieht der Hafenbahnhof in Rorschach aus. Längst müssen die Weichen von Hand gestellt werden, denn die Geleise zwischen Hafenbahnhof und äußerem Bahnhof stehen auf einer großen Strecke unter Wasser. Wenn die Züge anfahren, spritzen Fontänen auf, und aus den dem See nahegelegenen Häusern muß ständig das Wasser gepumpt werden.

Bildbericht von Herbert Maeder